

HIV E AMAMENTAÇÃO: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM

HIV and Breastfeeding: Clinical Implications and Ethical Considerations in Nursing Practice

VIH y Lactancia Materna: Implicaciones Clínicas y Consideraciones Éticas en la Práctica de
Enfermería

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14003020

/Recebido: 22/10/2024 | Aceito: 25/10/2024 | Publicado: 28/10/2024

Maria Victória da Silva

Graduanda em Enfermagem.

Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.

E-mail: victoriasilva.enf@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1938-9880>

Amanda Franco de Jesus

Graduanda em Enfermagem.

Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Brasil.

E-mail: francoamanda78@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5986-5870>

Ana Beatriz Almeida Duarte

Graduanda em Enfermagem.

Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.

E-mail: anabia.aduarte@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-1924-9646>

Brena de Jesus Rios Xavier

Graduanda em Enfermagem.

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.

E-mail: brenaxavier555@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-3969-0042>

Catiane Gomes Oliveira Ramos

Pós-graduada em Enfermagem Dermatológica.

Faculdade Venda Nova do Imigrante, São Paulo, Brasil.

E-mail: catianeoliveiraramos@outlook.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2385-4565>

Geiziane Gomes de Almeida Oliveira
Graduada em Enfermagem.
Unidade Salvador-UNIFACS, Feira de Santana, Brasil
E-mail: geizianeoliveira17@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4703-8498>

Samilly Mota Souza Machado
Graduada em Enfermagem.
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.
E-mail: samilly.motaa07@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1727-8199>

Shirlei Vieira dos Santos
Graduada em Fisioterapia.
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil.
E-mail: vieirash@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4211-8587>

Vanessa da Silva Santos
Graduada em Enfermagem.
Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador, Brasil.
E-mail: vanessa.enfermagem28@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-1210-2496>

Wiliane Cerqueira de Souza
Graduada em Enfermagem.
Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil.
E-mail: willicerqueira@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3381-0534>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Introdução: O HIV, causador da AIDS, compromete o sistema imunológico, facilitando a infecção e sendo transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, além da transmissão vertical durante a gestação, parto ou amamentação. A detecção precoce de mães soropositivas é crucial para prevenir a transmissão ao bebê. Contudo, a impossibilidade de amamentar pode gerar sofrimento emocional nas mães HIV positivas, exigindo uma abordagem de enfermagem humanizada e informada. **Objetivo:** analisar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre os riscos e benefícios da amamentação em mães soropositivas e seus lactentes.

Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa de literatura, com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED e BVS, com artigos selecionados no período de 2019 a 2024. Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos com base na relevância e completude dos textos, resultando em oito estudos, incluindo pesquisas transversais, observacionais e estudos de revisão. **Resultados e discussão:** mostraram que as práticas de enfermagem têm um papel fundamental na orientação das mães sobre os cuidados com os bebês e na profilaxia para evitar a transmissão do HIV. Além disso, foi discutido o impacto emocional nas mães soropositivas, que, por serem impedidas de amamentar, enfrentam sentimentos de frustração e inadequação. A enfermagem, ao adotar uma abordagem ética e holística, tem a capacidade de fornecer um cuidado de qualidade, equilibrando os riscos da transmissão do HIV com as necessidades emocionais dessas mães. **Conclusão:** esse estudo traz a relevância do papel da enfermagem no manejo clínico e emocional de mães soropositivas em relação à amamentação. O equilíbrio entre os riscos de transmissão vertical do HIV e os benefícios da amamentação exige uma abordagem ética e cuidadosa por parte dos profissionais. As estratégias de orientação e apoio emocional são essenciais para garantir que essas mulheres compreendam suas opções e possam tomar decisões informadas. Além disso, o estudo reforça a necessidade de uma prática de enfermagem holística, que não só priorize a prevenção da transmissão do vírus, mas também acolha e empodere as mães, respeitando seus direitos e promovendo seu bem-estar.

Palavras-chave: HIV; Amamentação; Transmissão vertical; Práticas de Enfermagem; Ética; Cuidados maternos.

ABSTRACT

Introduction: HIV, which causes AIDS, compromises the immune system, facilitating infection and is transmitted mainly through unprotected sexual intercourse, in addition to vertical transmission during pregnancy, childbirth or breastfeeding. Early detection of HIV-positive mothers is crucial to prevent transmission to the baby. However, the inability to breastfeed can generate emotional distress in HIV-positive mothers, requiring a humanized and informed nursing approach. **Objective:** to analyze the perception of nursing professionals about the risks and benefits of breastfeeding in HIV-positive mothers and their infants. **Methodology:** this is an integrative literature review, with a qualitative, descriptive and exploratory approach. The research was carried out in the PUBMED and BVS databases, with articles selected from 2019 to 2024. The inclusion and exclusion criteria were defined based on the relevance and completeness of the texts, resulting in eight studies, including cross-sectional, observational and review studies. **Results and discussion:** These findings showed that nursing practices play a fundamental role in guiding mothers on infant care and prophylaxis to prevent HIV transmission. In addition, the emotional impact on HIV-positive mothers was discussed, as they are prevented from breastfeeding and face feelings of frustration and inadequacy. By adopting an ethical and holistic approach, nursing has the ability to provide quality care, balancing the risks of HIV transmission with the emotional needs of these mothers. **Conclusion:** This study highlights the relevance of the role of nursing in the clinical and emotional management of HIV-positive mothers in relation to breastfeeding. Balancing the risks of vertical HIV transmission and the benefits of breastfeeding requires an ethical and careful approach on the part of professionals. Guidance and emotional support strategies are essential to ensure that these women understand their options and can make informed decisions. In addition, the study reinforces the need for a

holistic nursing practice that not only prioritizes the prevention of HIV transmission, but also welcomes and empowers mothers, respecting their rights and promoting their well-being.

Keywords: HIV; Breastfeeding; Vertical transmission; Nursing Practices; Ethics; Maternal care

RESUMEN

Introducción: El VIH, causante del SIDA, compromete el sistema inmunológico, facilitando la infección y transmitiéndose principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, además de la transmisión vertical durante el embarazo, parto o lactancia. La detección temprana de madres VIH positivas es crucial para prevenir la transmisión al bebé. Sin embargo, la incapacidad de amamantar puede causar sufrimiento emocional en las madres VIH positivas, lo que requiere un enfoque de enfermería humanizado e informado. **Objetivo:** analizar la percepción de los profesionales de enfermería sobre los riesgos y beneficios de la lactancia materna en madres VIH positivas y sus hijos. **Metodología:** se trata de una revisión integradora de la literatura, con un enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio. La investigación se realizó en las bases de datos PUBMED y BVS, con artículos seleccionados entre 2019 y 2024. Los criterios de inclusión y exclusión se definieron con base en la relevancia y completitud de los textos, resultando ocho estudios, entre transversales, observacionales y de revisión. **Resultados y discusión:** mostraron que las prácticas de enfermería juegan un papel fundamental en la orientación de las madres sobre el cuidado del bebé y la profilaxis para prevenir la transmisión del VIH. Además, se discutió el impacto emocional en las madres VIH positivas, quienes, al verse impedidas de amamantar, enfrentan sentimientos de frustración e insuficiencia. La enfermería, al adoptar un enfoque ético y holístico, tiene la capacidad de brindar atención de calidad, equilibrando los riesgos de transmisión del VIH con las necesidades emocionales de estas madres. **Conclusión:** este estudio destaca la relevancia del papel de la enfermería en el manejo clínico y emocional de madres VIH positivas en relación a la lactancia materna. Equilibrar los riesgos de la transmisión vertical del VIH y los beneficios de la lactancia materna requiere un enfoque ético y cuidadoso por parte de los profesionales. Las estrategias de orientación y apoyo emocional son esenciales para garantizar que estas mujeres comprendan sus opciones y puedan tomar decisiones informadas. Además, el estudio refuerza la necesidad de una práctica de enfermería holística, que no sólo priorice la prevención de la transmisión del virus, sino que también acoja y empodere a las madres, respetando sus derechos y promoviendo su bienestar.

Palabras clave: VIH; Lactancia materna; Transmisión vertical; Prácticas de enfermería; Ética; Cuidado materno.

INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que ao entrar no organismo, atinge células do sistema neurológico e células do sistema imunológico, responsável pela proteção do corpo contra doenças. O vírus altera o DNA das células de defesa para se multiplicarem, gerando o enfraquecimento do sistema imune e conseqüentemente aumentando a exposição a outros

patógenos, ocasionando o surgimento dos sintomas da doença. Por tratar-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), o HIV é transmitido através de relações sexuais desprotegidas, mas pode ser transmitido também por meio de objetos perfurocortantes contaminados e de mãe para filho durante a gestação ou amamentação, o que é conhecido como transmissão vertical (Brasil, 2024).

Diante disso, a identificação antecipada de mães soropositivas é particularmente importante, pois permite assegurar uma profilaxia adequada durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, contribuindo para a prevenção da transmissão vertical do vírus ao bebê. Pesquisas revelam que a probabilidade de transmissão do HIV durante o trabalho de parto é bastante alta, estimada em cerca de 65%. Em contraste, o risco de transmissão durante a gestação é de aproximadamente 35%, enquanto que durante a amamentação é em torno de 22% (Trindade *et al.*, 2021).

O ato de amamentar gera segurança e empoderamento às mães, entretanto, as mulheres soropositivas são impedidas de amamentar pelos riscos que são apresentados ao bebê, gerando sobrecargas emocionais como frustração, sensação de invalidez e tristeza, além de se sentirem menos mulher perante a sociedade, isso faz com que os profissionais de enfermagem busquem o aprimoramento das suas práticas. Diante desse cenário, é importante que durante as consultas de enfermagem os enfermeiros saibam reconhecer as complicações frente às práticas de amamentação segura para mães HIV positivas, visando não somente a doença, mas também as questões emocionais e de adaptações enfrentadas por essas mulheres, proporcionando um cuidado ético, holístico e de qualidade (Contim *et al.*, 2015; Brito; Cunha; Araújo., 2022).

Por isso, a atuação da enfermagem deve ser contínua, começando no pré-natal com as solicitações de exames, o monitoramento fetal, as avaliações clínicas e orientando sobre a escolha da via de parto, levando em consideração o que é mais seguro para o bebê e a vontade da gestante. No período pós gravídico, o acompanhamento mãe e lactente deve persistir, priorizando a profilaxia antirretroviral ao recém-nascido após o parto e a monitoração do seu estado de saúde nos seus primeiros meses de vida sem o aleitamento materno e em uso de fórmulas lácteas, mantendo a vigilância adequada quanto ao ganho de peso e desenvolvimento desse bebê (Souza; Sousa; de Lima, 2024; Silva *et al.*, 2022).

A infecção do HIV em gestantes é um problema de saúde pública no Brasil, segundo o boletim epidemiológico de 2023 do Ministério da Saúde (MS), os dados mostraram que entre o ano 2000 e junho de 2023, foram registradas 158.429 mulheres grávidas, em trabalho de parto

ou no pós-parto com infecção por HIV. Observou-se que 37,0% dessas mulheres residiam na região Sudeste, enquanto as regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram 28,7%, 19,1%, 9,3% e 5,9%, respectivamente (Brasil, 2023).

Dessa forma, é fundamental enfatizar que, além das contra indicações relacionadas à amamentação, é crucial que a mãe seja informada sobre seus direitos em relação à alimentação de seu bebê. De acordo com a Lei 6717/09, ela tem o direito de receber fórmulas lácteas gratuitas através do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo menos até os seis meses de vida do lactente. Esse benefício é essencial para prevenir casos de desnutrição infantil e assegurar a segurança alimentar dos bebês, garantindo que todos tenham acesso a uma alimentação adequada e nutritiva durante um período crítico de seu desenvolvimento (Brasil, 2020).

Por fim, é imprescindível entender como os profissionais de enfermagem estão atuando diante das boas práticas médicas, evitando inconsistências nas orientações e realizando consultas de enfermagem seguras e eficazes, a fim de oferecer um cuidado humano com qualidade, diminuindo dúvidas e acolhendo as inseguranças dessa mãe. O presente estudo possui como objetivo geral: analisar a percepção dos profissionais de enfermagem em relação aos riscos e benefícios da amamentação para mães soropositivas e seus lactentes e objetivos específicos avaliar o impacto das intervenções de enfermagem na adesão das mães soropositivas às recomendações sobre amamentação e explorar as estratégias utilizadas pelos profissionais de enfermagem para equilibrar os benefícios e riscos da amamentação em mães vivendo com HIV.

METODOLOGIA

Este trabalho, trata-se de uma revisão integrativa de literatura com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório, esse tipo de revisão permite a combinação de resultados de estudos teóricos e empíricos, são fatores que multiplicam as possibilidades de estudo e pode ter a finalidade de definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na apresentação dos resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos estudos incluídos na revisão. Esse método se caracteriza pela reunião e síntese de resultados de estudos acerca de determinado tema ou objeto, de forma sistemática e ordenada (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

A literatura foi pesquisada nas bases de dados *National Library of Medicine* (PUBMED) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A BVS é um bem público que facilita o acesso e uso da

informação científica e técnica em saúde com o objetivo de contribuir para a redução da distância entre o conhecimento e a prática em saúde, a plataforma reúne dados da *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)*.

Foram utilizados os seguintes descritores indexados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): "Amamentação", "HIV", "Ética" e "Práticas de enfermagem" e seus correspondentes em inglês: Breast feeding, HIV, Ethics in Nursing Practices. Nas bases de dados BVS e PUBMED foi realizada a pesquisa com a seguinte combinação: ((Amamentação AND HIV)), ((Amamentação AND Ética)), ((HIV AND Práticas de Enfermagem)) e ((Amamentação AND Práticas de Enfermagem)).

Os critérios utilizados, em primeira instância foram definidos o corte temporal de 2019 a 2024, seguiu-se a possibilidade de cortes em relação aos registros removidos de completude e disponibilidade dos textos. Assim, foi pensando em critério de exclusão a questão da fuga em relação ao tema e exclusão por duplicidade. Decorrente de todos os que foram realizados, foi selecionado independentemente os títulos e resumos desses estudos quanto à relevância onde restaram alguns artigos que serviram de base para desenvolvermos este trabalho.

Durante a pesquisa foram encontrados 439 registros, sendo que 438 foram da base de dados BVS enquanto que 1 foi no PUBMED, após implementar os critérios definidos restaram o total de 07 estudos utilizados neste trabalho, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção do material do estudo

Fonte: Autoria própria, 2024.

Decorrente de toda análise de conteúdo, que segundo Bardin (2016) é realizada através da análise de conteúdo temático cuja função é identificar as objetividades do texto e organizar os dados obtidos das obras, composta por três etapas: a pré-análise onde ocorre a exploração do material que envolve a escolha dos materiais a serem analisados e ocorre durante a pesquisa; o tratamento dos resultados obtidos que consiste na operação de codificação, onde se realiza a transformação dos dados brutos, buscando alcançar o núcleo de compreensão do texto através da leitura e por último a interpretação do conteúdo concluindo com construção do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 07 artigos selecionados são do período de 2020 a 2024, são estudos realizados em diferentes regiões do mundo, como Brasil, México, Estados Unidos, Ásia, Reino Unido e Flórida, entre os tipos de estudos encontra-se pesquisa qualitativa transversal, descritiva transversal, qualitativa observacional, qualitativa descritiva, relato de caso e estudo de revisão, publicados na bases de dados online MEDLINE, nos periódicos online *Nurse Educ. Pract*, *BMC Gravidez Parto*, *S Afr Fam Pract*, *PLoS Um*, *BMC Saúde Pública*, *J Am Board Fam Med.*, *Infect Dis Clin North Am*, *Bull Órgão Mundial de Saúde*.

Os trabalhos foram lidos na íntegra e selecionados devido às suas características principais relacionadas à temática quanto aos cuidados com gestantes infectadas com HIV e suas implicações na amamentação. Para auxiliar na interpretação dos dados, foi realizada uma análise dos artigos em ordem cronológica de publicação e expressados em forma de tabela contendo título, autores e ano, periódico e os principais resultados abordados em cada trabalho, conforme demonstrado no quadro 1.

Quadro 1 – Amostra dos estudos selecionados

TÍTULO	AUTORES/ANO	PERIÓDICO	PRINCIPAIS RESULTADOS
Impactos das intervenções de enfermagem pré-natal na autoeficácia materna em amamentar: um estudo experimental	Piro; Ahmed, 2020	BCM Gravidez Parto.	Duas semanas após a conclusão da primeira intervenção ocorreu o primeiro teste com aumento significativo de conhecimento no grupo experimental, sendo realizado ainda no pré-natal. No pós natal, 2 meses da intervenção, a pontuação constatou que o grupo experimental tem maior capacidade em relação à amamentação em comparação ao grupo. O nível de conhecimento foi maior também entre as mães que amamentaram exclusivamente em relação aos sujeitos que amamentavam parcialmente em ambos os grupos de intervenção e controle.
Desenvolvimento de orientações globais sobre bancos de leite humano	Tyebally <i>et al.</i> , 2021	Bull Órgão Mundial de Saúde.	Padronização das terminologias como primeiro passo para comparar dados relacionados à doação de leite humano e para avaliar criticamente práticas relacionadas ao banco de leite humano. Registro dos bancos de leite atuais e futuros em autoridade reguladora nacional apropriada, com critérios de

			<p>registro bem definidos. Classificação apropriada do leite humano, questão fundamental que precisa ser abordada pelas autoridades reguladoras. Fornecer critérios baseados em evidências para orientação e recomendação de padrões de qualidade. Realizar e manter registro de dados. Mitigar preocupações éticas. Criação de órgão para coordenação global.</p>
<p>Conhecimentos e atitudes sobre amamentação: Comparação entre estudantes de graduação e pós-graduação em enfermagem</p>	<p>Khasawneh <i>et al.</i>, 2023</p>	<p>Nurse Educ Pract.</p>	<p>Alunos de pós-graduação apresentaram maiores pontuações de conhecimento em relação aos alunos de graduação. O Maior conhecimento e atitudes sobre amamentação foi relacionado a idade avançada, ter filhos, amamentar exclusivamente o próprio bebê e a duração do aleitamento pessoal. As atitudes de amamentação foram associadas positivamente com anos de trabalho, mas não com conhecimento. Foi constatado que os estudantes de enfermagem apresentam déficits de conhecimento relacionados à fisiologia da amamentação, saúde e condições que interferem na amamentação. Os estudantes, no geral, demonstraram atitudes positivas em relação à amamentação.</p>
<p><i>Social representations of breastfeeding in health science students: A first step to strengthening their training</i></p>	<p>Alejandra <i>et al.</i>, 2024</p>	<p>Nurse Educ Pract</p>	<p>Os alunos expressaram que o bebê é o elemento mais importante e que mais se beneficia da amamentação, sendo colocado no centro da Representação Sociais. Não expõe claramente os benefícios que a amamentação proporciona à mãe. Entende-se que a amamentação é vista como uma prática exclusiva das mulheres, consideradas as únicas e responsáveis por amamentar devido a sua maternidade. O leite é considerado nutrição para o bebê e a nutrição é definida como um componente funcional para o bebê. Foram mencionadas palavras relacionadas à saúde como anticorpos, sistema imunológico, desenvolvimento, crescimento e benefícios. A amamentação é um período de construção de vínculo afetivo, além da nutrição infantil. O estudo não encontrou</p>

			concepções negativas relacionadas à amamentação.
Amamentação para lactantes vivendo com HIV.	White; Ringwald; Gorman, 2024.	J Am Board Fam Med.	As diferenças entre as diretrizes da amamentação para mulher com HIV justificam uma decisão compartilhada. A amamentação no peito pode ser considerada uma opção de alimentação para recém-nascidos de parturientes que vivem com HIV se a pessoa lactante estiver em HAART com cargas virais indetectáveis e o recém-nascido também estiver em HAART.
Aleitamento materno em mulheres com infecção pelo HIV: um estudo qualitativo de barreiras e facilitadores	Chaparro <i>et al.</i> , 2024	PLoS Um.	Os resultados fornecem barreiras e facilitadores. Dentre as barreiras estão a frequência de testes, medo de transmissão da infecção pelo HIV para o bebê, falta de informação sobre a amamentação por médicos e profissionais da saúde, desafios e preocupações sobre a administração de medicamentos para HIV ao bebê e pressão social e cultural para amamentar. Os facilitadores são os benefícios e vantagens do leite materno, acesso a informações sobre amamentação e o HIV, conexão emocional e apego com a criança, receber apoio da família e dos parceiros para amamentar, apoiar a autonomia das mulheres e a tomada da decisão sobre a alimentação infantil, entre outros.
Avanços no controle do HIV durante a gravidez e a alimentação infantil	Espinal; Fisher, 2024; Yee;	Infect Dis Clin North Am.	O estudo revelou os avanços no tratamento do HIV perante os cuidados durante a gravidez e o pós-parto em busca da eliminação da transmissão perinatal do HIV. Dentro os avanços estão o teste do vírus da imunodeficiência humana durante a gravidez e pós-parto, terapia antiretroviral na gravidez, alimentação infantil, mecanismos do vírus da imunodeficiência humana associado ao leite materno transmissão, atualizações das diretrizes do departamento de saúde e serviços humanos sobre o desenvolvimento infantil alimentação nos Estados Unidos.

Fonte: Autoria própria, 2024.

RISCOS E BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO PARA MÃES SOROPOSITIVAS E SEUS LACTENTES

O aleitamento materno é indiscutivelmente a melhor forma de alimentar o recém-nascido, muito além de nutrição o ato de amamentar no peito de forma direta ou indireta traz aconchego, empodera a mãe, torna o vínculo e filho mais forte, além de ser um alimento pronto que sacia todas as necessidades, pois contém todos os nutrientes essenciais que um bebê precisa para um crescimento saudável, incluindo proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, água em abundância, além de reduzir chances problemas intestinais e alergias alimentares (Piro; Ahmed, 2020).

Para a mãe o aleitamento também traz benefícios como recuperação mais rápida, pois amamentar no peito faz o útero retornar mais rapidamente ao tamanho normal, perda de peso, além de reduzir o risco de câncer de mama e ovário. Todavia amamentar depende da vontade da mãe, do entendimento de sua importância, o que culmina com nível socioeducativo como principal influenciador para o sucesso da amamentação da forma correta, com exclusividade até os 6 meses de vida, ou seja, sem adição de outros alimentos com livre demanda que significa que tanto a fome e a sede serão saciados pelo leite materno e a qualquer momento que o bebê solicitar, no entanto, amamentar exige toda uma rede de apoio, vai além da mãe e da maternagem envolvendo a família, isso é um dado que pesquisas mostram que amamentação pode ter seus números aumentados quando envolve acolhimento da enfermagem e educação durante o período do pré-natal, são ações que resultam em maior adesão da família e entendimento do real valor do leite humano para saúde do bebe (Alejandra *et al.*, 2024).

Mesmo com todas as condições propícias a amamentação pode não acontecer como é o caso de mães com HIV, com alta carga viral cuja transmissão também poderá ocorrer durante o parto ou a amamentação, para isso alternativas devem ser consideradas, desde o banco de leite humano ao uso de fórmulas, para substituir o aleitamento. A mulher e a família devem ser dotadas de toda informação possibilitando que ela escolha amamentar ou não, a OMS diz que mulheres com carga indetectável pelo uso retrovirais podem amamentar como qualquer outra mulher da população em geral, pois essa via de transmissão é menor, o que nos leva a entender que famílias de baixa renda são o principal grupo de transmissão do vírus HIV, e essas crianças e mães têm direito a amamentarem se assim quiserem, cabendo ao governo conceder formas para que isso ocorra de forma natural e tranquila (Chaparro *et al.*, 2024).

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA ADESÃO DAS MÃES SOROPOSITIVAS ÀS ORIENTAÇÕES

Ainda na graduação deve existir melhor preparo da enfermagem para tratar desse assunto junto às famílias, o preparo deve ser amplo, isso é notório em pós graduados, mas deve ser precoce pois, não só devem estar preparados para receber mães típicas, como mães que precisarão de maior educação e acolhimento por possuírem restrições ou precauções ao aleitamento, devendo a enfermagem ter o cuidados de cercar essa mãe e família, de informações e cuidados para percorrermos de forma tranquila o período de uso exclusivo de leite, saber como lidar com esses casos, desde o entendimento sobre carga viral, uso de retrovirais, torna a situação menos angustiante, quedas de tabus, e melhores decisões do caminho a ser seguido baseado em evidências clínicas, desde uso de equipamentos regularidade em consultas e menos fatores estressores (Khasawneh *et al.*, 2023).

Amamentar no peito é um direito da criança e desejo da mãe que deve ser respeitado sempre, é uma decisão pessoal e importante para muitas pessoas que dão à luz, no caso de mulheres com HIV deve ser exposto todas as opções e ela deve protagonizar o caminho, mas deve antes de tudo ter informação de qualidade atualizada, o corpo médico e equipe de enfermagem principalmente por estarem mais próximas durante todo o pré-natal, são fatores determinantes nessa fase já que seu papel tem peso importante e até igual na decisão de amamentar, seja orientar sobre todas as opções possíveis como fórmula, leite humano doado por banco de leite ou da própria mãe, e explicar que deve ser realizado com acompanhamento medicamentoso e testes rotineiros de carga viral (White; Ringwald; Gorman, 2024).

ESTRATÉGIAS PARA EVITAR RISCOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO EM MÃES COM HIV

É imprescindível que o teste de HIV seja feito durante a gravidez, retestado a cada 3 meses em casos positivos, é necessário a supressão virológica para saúde da mulher e do bebê, além disso a redução da carga viral ao nível indetectável o mais rápido possível para reduzir o risco de transmissão durante a gravidez e parto. A amamentação é uma via de transmissão, que responde por quase metade das infecções por HIV em crianças ocorrendo numa faixa de 14 a 29% nos dois primeiros anos e apesar de níveis muito baixos, o HIV não é eliminado. Um dos grandes avanços é o manejo durante a gravidez e pós-parto é ter testes de HIV aprimorados uso

da profilaxia pós-exposição neonatal, ainda assim fórmula ou leite humano pasteurizado de doadores são as únicas opções de alimentação infantil que eliminam completamente o risco de transmissão pós-natal do HIV (Espinal; Yee; Fisher, 2024).

Um dos grandes problemas que existe hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo são os critérios de coleta e uso do leite humano doado, além de não existir uma de padronização de terminologia única para que dados sejam comparados, registros, regulamentação de padrões clínicos sejam estabelecidos em todo território, assim como sanar questões éticas. Contudo o Brasil conseguiu construir um programa de leite humano, coleta e distribuição de forma eficiente sendo que a maioria das cidades ainda que distantes dos grandes centros tenham acesso a bancos de leite humano, que é tratado pois existe toda uma carga de bactérias, que varia de mulher para mulher, homogeneizar esse leite e pasteurizar foi a solução encontrada para esse problema, já que muitas crianças hoje ainda nas maternidades e hospitais conseguem ter acesso, assim como doadoras de leite conseguem fazê-lo de forma fácil (Tyebally *et al.*, 2021).

CONCLUSÃO

Após a leitura dos estudos utilizados para construção desse trabalho, foi possível observar que o intuito do mesmo se encontra em avaliar o papel do profissional de enfermagem no pré-natal de gestantes diagnosticadas com HIV, no que se diz respeito, a amenização do impacto trazido pela notícia e orientações para convencer essa mulher sobre a importância em aderir ao tratamento com a finalidade de melhorar a sua qualidade de vida e prevenir a ocorrência de uma transmissão vertical.

Durante esse estudo foi possível observar que os profissionais de enfermagem desempenham um papel fundamental na prevenção da transmissão vertical do HIV. Eles atuam desde o diagnóstico precoce no pré-natal, orientando sobre a adesão ao tratamento com antirretrovirais, até o pós-parto, monitorando a saúde do recém-nascido e garantindo que as mães tenham acesso a fórmulas lácteas como alternativa segura à amamentação.

O estudo também revelou que, embora o aleitamento materno oferece inúmeros benefícios nutricionais e emocionais, para mães soropositivas, o risco de transmissão do HIV durante a amamentação ainda representa um desafio. As intervenções de enfermagem, focadas na educação e no apoio emocional, são essenciais para garantir que essas mães compreendam todas as suas opções, desde o uso de fórmulas até o aleitamento com vigilância, quando

cl clinicamente viável.

Portanto, os objetivos foram plenamente alcançados, pois os estudos analisados permitiram entender as estratégias de enfermagem que podem equilibrar os riscos e benefícios da amamentação em mães com HIV. Sendo que o papel da enfermagem é crucial não só na orientação técnica, mas também no acolhimento e no empoderamento dessas mulheres, assegurando seus direitos e promovendo cuidados de saúde holísticos e éticos.

REFERÊNCIAS

ALEJANDRA, G. B. G. *et al.* Representações sociais da amamentação em estudantes de ciências da saúde: Um primeiro passo para fortalecer seu treinamento. **Nurse Education in Practice**, v. 78, jul. 2024. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595324001203?dgcid=rss_sd_all. Acesso em: 21 set. 2024.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 10 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. AIDS e HIV. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv>. Acesso em: 01 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico HIV e AIDS 2023. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view>. Acesso em: 01 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo de HIV, sífilis e hepatites virais. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2020. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_hiv_sifilis_hepatites.pdf. Acesso em: 01 set. 2024.

BRITO, A. C. S. B.; CUNHA, R. B.; ARAÚJO, R. V. Percepção de puérperas soropositivas acerca das condutas para prevenção da transmissão vertical do HIV. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 12, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/363544009_Percepcao_de_puerperas_soropositivas_acerca_das_condutas_para_prevencao_da_transmissao_vertical_do_HIV. Acesso em: 01 set. 2024.

CHAPARRO, A. I. *et al.* Aleitamento materno em mulheres com infecção pelo HIV: um estudo qualitativo de barreiras e facilitadores. **PLoS One**, v. 19, n. 7, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/en/mdl-39058709>. Acesso em: 21 set. 2024.

CONTIM, C. L. V. *et al.* Ser mãe e portadora do HIV: dualidade que permeia o risco da transmissão vertical. **Revista Enfermagem UERJ**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 401- 406, mai./junh. 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/3849/13782>. Acesso em: 01 set. 2024.

ESPINAL, M.; YEE, L. M.; FISHER, S. A. Avanços no tratamento do HIV durante a gravidez e alimentação infantil. **Infect Dis Clin North Am**, v. 38, n. 3, p. 423-452, set. 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/en/mdl-38969531>. Acesso em: 21 set. 2024.

KHASAWNEH, W. F. *et al.* Conhecimento e atitudes sobre amamentação: comparação entre estudantes de graduação e pós-graduação em enfermagem. **Enfermeira Educ Pract**, v. 72, out. 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595323002202?via%3Dihub>. Acesso em: 21 set. 2024.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, 2008. v. 17, n. 4, p. 758-64. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 set. 2024.

PIRO, S. S.; AHMED, H. M. Impactos das intervenções de enfermagem pré-natal na autoeficácia materna em aleitamento materno: um estudo experimental. **BMC Gravidez Parto**, v. 20, n. 1, p. 19, 06 jan. 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6945460/>. Acesso em: 21 set. 2024.

SILVA, L. P. *et al.* Gestantes positivas para HIV e a não amamentação: um estudo epidemiológico. **ResearchGate**, v. 11, n. 17, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366583475_Gestantes_positivas_para_HIV_e_a_ao_amamentacao_um_estudo_epidemiologico. Acesso em: 01 set. 2024.

SOUZA, F. M.; SOUSA, I. S.; DE LIMA, H. B. Cuidados de enfermagem na gestação com o HIV: uma revisão de literatura. **Recima21**, v. 5, n. 4, 2024. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5168/3560>. Acesso em: 01 set. 2024.

TRINDADE, L. N. M. *et al.* Infecção por HIV em gestantes e os desafios para o cuidado pré-natal. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Pará, v. 74, n. 4, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/bBbKgXFybMqFpsvm5ScBFWv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 01 set. 2024.

TYEBALLY FANG, M. *et al.* Desenvolvimento de orientações globais sobre bancos de leite humano. **Bulletin of the World Health Organization**, Genebra, v. 99, n. 12, p. 892-900, 01 dez. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/mdl-34866685?lang=es>. Acesso em: 21 set. 2024.

WHITE, B.; RINGWALD, B.; GORMAN, E. Amamentação para lactantes vivendo com HIV. **J Am Board Fam Med**, v. 37, n. 3, p. 512-513, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/en/mdl-39142875>. Acesso em: 21 set. 2024.